

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Пайгамова З.Х. – старший преподаватель русского языка ТФ ТМА

Абстрактный: Народы Средней Азии и России связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. Эти связи имеют исторические корни, скрепившие узы дружбы. Более 200 миллионов человек говорят на русском как на родном языке, 130 миллионов из них проживают в России. Число людей, хорошо знающих русский язык и использующих его в качестве первого или второго языка в повседневном общении, составляет 300-350 миллионов. В целом более полумиллиарда человек в мире на том или ином уровне владеют русским языком, и по этому показателю русский является третьим по распространенности языком в мире после китайского и английского.

Ключевые слова: Русский язык, восточнославянский, мировых языков, русский, русские,

Русский язык – это не только государственный язык Российской Федерации. Это один из мировых языков, то есть языков, служащих средством международного общения между народами разных стран. Среди более чем двух с половиной тысяч языков, известных в мире, международное общение обеспечивает наиболее развитая группа мировых языков, которая называется Всемирным языковым клубом. Выдвижение языка на роль мирового языка определяется общечеловеческим значением культуры, созданной на этом языке. Статус языка как мирового языка определяется его юридическим признанием в качестве официального или рабочего языка международными организациями или конференциями (ООН, ЮНЕСКО и др.). Таким образом, русский язык признан одним из шести официальных языков ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским; он содержит важнейшие международные договоры и соглашения. Русский язык изучают во многих странах. Учителей русского языка объединяет Международная ассоциация учителей русского языка и литературы.

В нашем языковом ареале именно русский язык приобрёл статус международного языка. Он стал языком общения, образования, культурных и бытовых взаимоотношений, языком социума и политических решений. Статус межнациональности давно определил его позитивное функционирование в огромном Евроазиатском регионе, где Таджикистан тоже показал себя приемлемой частицей этого фактора. Говоря о русском языке, можно отметить, что мировое значение и универсальное распространение являются

инструментом, с помощью которого владевшие им люди приобщались к различным культурам, черпали друг у друга духовные богатства. Другой признак русского языка – специфика общественных функций, которыми характеризуются международные языки. Русский язык издавна в Средней Азии функционирует не только как национальный язык, но и как язык межнационального общения.

Роль русского языка в современных условиях становится все более значимой в связи с постоянными изменениями, происходящими в стране и мире. История развития нашей планеты объективно указывает, что такая великая, уникальная и самобытная страна, как Россия, была, есть и всегда будет оставаться могущественной державой, несмотря на неоднократные внешние вызовы. Русский язык издревле являлся и остается языком межнационального общения, посредством которого преодолевается языковой барьер между представителями разных этносов внутри одного многонационального государства, а взаимопроникновение национальных культур только способствует его укреплению и обогащению. Великое будущее нашей страны, лидирующая роль России на международной арене в условиях новой конфигурации сил и многополярности мира, несомненно будет сопровождаться существенным ростом значения и звучания русского языка. В перспективе русский язык следует рассматривать как язык глобальной коммуникации. Достаточно вспомнить об огромной территории Земли с многомиллионным населением, которая была охвачена русским языком. Например, в эпоху СССР русский язык был основным и единственным языком межнационального общения советских людей, его изучали и на нем общались в странах Восточной Европы, а сегодня он остается по-прежнему единственным и основным языком межнационального общения на постсоветском пространстве. Не сомневаюсь, что из опыта прошлого следует заимствовать мощные механизмы воспитания гражданского сознания и формирования межнациональных и межконфессиональных отношений народов нашей страны, отдавая дань уважения достоинству каждого народа.

Русский язык, по сути, вместе с культурой сформировал Россию как единую и многонациональную цивилизацию, на протяжении веков обеспечивал связь поколений, преемственность и взаимообогащение этнических культур». Современное состояние международного сообщества, в период острой борьбы с терроризмом, однозначно указывает на главную и лидирующую роль России в

деле сохранения мира на Земле. В новом устанавливаемом миропорядке Россия выступает многонациональной цивилизационной моделью, в которой русский язык играет одну из первостепенных ролей, но и выполняет ряд фундаментальных и цементирующих функций. Более того, убежден, что эту роль русского языка следует считать стратегической, - настолько важен русский язык, его сохранение, изучение и распространение не только в масштабах России, но и за ее пределами.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Русская языковая культура. (Учебник) Маслов В.Г., 2010 – 160 с.
2. Русский язык и культура речи: Учебник для высших учебных заведений. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева, Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2001. – 544 с.
3. Русский язык и культура речи / И. А. Долбина, Т. А. Карпинец, О.А. Салтакова; Кузбасский государственный технический университет, 2011. -- 63с.